

IJTIMOY IDENTIKLIK IJTIMOYLAHVU JARAYONINING NATIJASI SIFATIDA**F.A.Xo'jaev****Chirchiq davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10690886>**

Insonning hayoti davomida madaniy qadriyatlarni, xulq-atvor stereotiplarini va insonning ijtimoiy jamiyatda muvaffaqiyatli qolishiga yordam beradigan ijtimoiy-psixologik xususiyatlarni o'zlashtirish jarayoni ijtimoiylashuv deb ataladi. Shaxsni identifikatsiyalashni o'rganishda shaxsni ijtimoiylashtirish muhim muammo hisoblanadi. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ijtimoiylashuv o'zini ma'lum bir ijtimoiy guruhning a'zosi sifatida tasavvur qiladigan shaxsni identifikatsiyalash jarayoni yotadi.

Ma'lumki, ijtimoiylashtirishning ikki bosqichi mavjud:

1. Ijtimoiy moslashuv - bu yerda shaxs jamiyatdagi hayotga, ijtimoiy sharoitlarga, ijtimoiy normalar va kutishlarga, rol funksiyalariga moslashadi. Vaqtinchalik identifikatsiya turi va moslashuv tabiati, faollik darajasi va ijtimoiy aloqalarga qo'shilish o'rtasida qandaydir bog'liqlik mavjud [5]. Ijtimoiy moslashuv shaxs identikligini his qila olmaydigan davrda muhim omilga aylanadi. Shuningdek, ijtimoiy moslashuv shaxsning o'zgargan vaziyatga moslashishga, shaxsning ijtimoiy guruhlarga integratsiyalashuviga yordam beradi. Natijada, yangi ijtimoiy muhitning me'yorlari va qadriyatlarini qabul qilishga yordam beradi hamda ijtimoiy o'zaro ta'sir shakllariga moslashadi. A.M.Anoxinning fikricha, agar shaxs o'zi bilan bog'liq inqirozidan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa, bu muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvga olib keladi. Bu esa o'z navbatida jamiyatning amaldagi holati va uning keyingi rivojlanish istiqbollari, shuningdek, jamiyat mavjudligining oldingi bosqichlari o'rtasida mos aloqadorlikni yaratish bilan bog'liq. Bu vaqt, makon va kommunikativ reja nuqtai nazaridan barqaror ijtimoiy qurilishni belgilaydi [1].

2. Interorizatsiya - bu yerda ijtimoiy normalar va madaniy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayoni sodir bo'ladi, ular oxir-oqibat inson ongiga kiradi. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxs identikligi uning rivojlanishiga hissa qo'shadigan ma'lum omillar ta'sir qiladi: u joylashgan jamiyat insonga taklif qiladigan rollar, ijtimoiy maqomlar to'plami va boshqalar. Ijtimoiylashuv jarayoni odatda ikki bosqichga bo'linadi:

1. Birlamchi ijtimoiylashuv-bu shaxsning tug'ilishidan boshlab, inson yetuk shaxs bo'lgunga qadar sodir bo'ladi.

2. Ikkilamchi ijtimoiylashuv yoki uni qayta ijtimoiylashuv deb nomlanib, kamolot davrida shaxsning qayta rivojlanishi bilan belgilanadi. Ijtimoiylashuv jarayoni psixologlar tomonidan moslashish jarayoni sifatida tushuniladi va shaxsning erta bolaligidan va butun hayoti davomida uzoq yo'lini bosib o'tadi, chunki ijtimoiy voqelikni o'zlashtirish jarayoni uzoq davom etadi. Bundan tashqari, ijtimoiy voqelik harakatchan bo'lib, u odamdan yangi sharoitlarga moslashishni, yangi qadriyatlar va qoidalarni qabul qilishni talab qiladi.

Ijtimoiy rolning o'zgarishi va yoshga bog'liq rivojlanishi qayta ijtimoiylashuvga olib kelishi mumkin. Qayta ijtimoiylashuv, o'z navbatida, ilgari o'rganilgan me'yorlar, qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishini o'z ichiga oladi va shaxsning yangi pozitsiyasi yoki ongiga mos keladigan munosabat foydasiga ulardan voz kechishga undaydi. Shaxsning ma'lum bir jamiyatga birlashtirilishi va ijtimoiy identiklikka ega bo'lishi, uning a'zosi bo'lgan shaxs tomonidan ma'lum bir jamiyatning me'yorlari, qadriyatlar va normalarini belgilash ijtimoiylashuvning asosidir. J.Mid birinchilardan bo'lib ijtimoiy identiklikni ijtimoiylashuv

jarayonida shakllantirilishini ta'kidlagan bo'lib, u shaxsning identikligi shaxsning o'zini qandaydir ijtimoiy jamoaga nisbat berish istagisiz shakllantirilmasligini aytdi: "Inson ijtimoiy identiklikni rivojlantirish uchun nafaqat uning atrofidagi odamlarning unga va bir-biriga bo'lgan munosabatini ijtimoiy jarayon doirasida qabul qilish hisoblanadi. Bu jarayon uning shaxsiy ongiga kiritishi kerak, balki ularning umumiy munosabatlarning turli tomonlariga nisbatan munosabatini ham qabul qilishi kerak. Bu yerda ijtimoiy faoliyat ijtimoiy hamjamiyat a'zolari sifatida kiritilgan va ushbu tuzilmalarga muvofiq ravishda ularning xulq-atvorlarini boshqaradi [6]. Berger va Lakman J. Midning identiklik haqidagi qoidalariga tayanib, identiklikni aniqlashning asosi sifatida ijtimoiylashuv nazariyasini taklif qildilar. Ikkilamchi ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning identikligini saqlab qolish ma'lum bir ijtimoiy tartibning ishtirokchisi bo'lish imkoniyatini anglatadi. Shuningdek, o'zini va boshqalarga tegishli rollar to'plami bilan aniqlash, o'z shaxsini saqlab qolish, ayniqsa, jamiyatda ma'lum bir maqomga ega bo'lish imkoniyatini anglatadi [4]. An'anaviy ijtimoiy-psixologik va sotsiologik nazariyalarda keltirilishicha, muayyan sharoitlarga moslashmasdan, yangi ijtimoiy munosabatlar va tuzilmalarni shakllantiradigan ijtimoiy sub'ektni rivojlantirish mumkin emas. E.P.Belinskaya va T.G.Stefanenkolarning fikriga ko'ra, ijtimoiy olamni o'zlashtirish darajasini, shu jumladan ijtimoiylashuv sub'ektining ijtimoiy-psixologik va shaxsiy xususiyatlarini anglatuvchi "ijtimoiylashuv natijasi" tushunchasidan foydalanish ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida shaxsning uning me'yoriy faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladi [2]. Boshqacha qilib aytganda, ular insonning ijtimoiy xulq-atvorini boshqaruvchi bo'lib xizmat qiladigan yaxlit shaxs shakllanishlarni nazarda tutadigan yutuqlardir. Ular orasida:

1. Ijtimoiy identiklik
2. Shaxsning rol repertuari
3. Ijtimoiy moslashuv
4. Dunyo haqidagi tasavvur.
5. Qadriyatlar tizimi.

P.Berger va T.Lakman tomonidan ijtimoiylashuv jarayonini "muvaffaqiyatli" va "muvaffaqiyatsiz" kabi turlarga ajratib ko'rsatiladi. "Muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv" jamiyat va sub'ektiv voqelik o'rtasida yuqori darajadagi simmetriyaning o'rnatilishi deb ta'riflanadi. Bu shuni anglatadiki, ijtimoiy identiklikni rivojlantirish jarayonida shaxs o'zi shakllantirgan o'zini o'zi qiyofasi va jamiyat taklif qiladigan narsalar o'rtasida hech qanday ziddiyatga ega emas. Muvaffaqiyatsiz ijtimoiylashuv - bu mehnat taqsimoti va bilimlarni taqsimlash minimal bo'lgan jamiyatda muvaffaqiyatga erishadigan ijtimoiylashuv.

Bugungi kunda jamiyatning tabaqalanishi tobora kuchayib bormoqda, bu esa insonlarni o'z pozitsiyasini tanlashga majbur qiladi. Bu esa pirovard natijada ijtimoiylashuv jarayonini murakkablashtiradi. O'z pozitsiyasini tanlash jarayonini anglatadi hamda bu jarayonning natijasi inson uchun muhimroq bo'lgan pozitsiyani tanlashdir. T.Lakman va P.Berger ijtimoiylashuvning har bir bosqichida yangi ijtimoiy identiklik shakllanadi degan g'oyaga asoslanadilar [3]. Ijtimoiylashuv jarayonida insonning dunyoqarashi kengayadi, faoliyatning turli shakllari paydo bo'ladi: yangi ehtiyojlar paydo bo'ladi, ko'proq ijtimoiy aloqalar yuzaga keladi hamda axborot mazmuni kengayadi.

Keltirilgan fikrlardan ko'rinadiki, shaxsda ijtimoiy identiklikning rivojlanishi ulardagi ijtimoiylashuv jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Ayniqsa, shaxs jamiyat tomonidan qo'yilayotgan talablarni maqsadga muvofiq ravishda o'zlashtirishi hamda shunga monand

ravishda xulq-atvor namunalarini tarkib topishi natijasida ularda ijtimoiy identiklik xislati tarkib topadi. Ta'kidlash joizki, ijtimoiylashuvning asosi ko'p hollarda shaxsning atrofdagi insonlar bilan faol muloqot va munosabatga kirishishlarini ta'minlaydi.

References:

1. Анохин, А.М. Социальная адаптация и проблема идентичности в глобализирующемся мире [Текст] / А.М.Анохин // Общество. Среда. Развитие. - 2007. - №4. - С.58-69.
2. Белинская, Е.П., Стефаненко, Т.Г. Этническая социализация подростка [Текст] / Е.П.Белинская, Т.Г. Стефаненко. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. - 208с.
3. Бергер, П. Личностно-ориентированная социология [Текст] / П.Бергер. - М., 2004. - 608с.
4. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания [Текст] / П. Бергер., Т. Лукман // Московский философский фонд, 1995. - 322 с.
5. Дудченко, О.Н., Мытиль, А.В. Социальная идентификация и адаптация личности // Социологические исследования [Текст] / О.Н. Дудченко, А.В. Мытиль. - 1995. - №6. - С.110-119.
6. Мид, Дж. Интернализированные другие и самость [Текст] / Дж. Мид. - Американская социологическая мысль / Р.Мертон и др., сост. Е.И.Кравченко; под общ.ред. В.И.Добренькова. - 1996. - 224с.